

Lampiran 1

(Transkrip wawancara temuan permasalahan)

Pewawancara: Sebelum kita masuk lebih dalam, Pak, boleh dijelaskan dulu apa itu section coating?

Bapak Mustofa (Kepala Bagian Section Coating): Section coating itu salah satu tahap penting dalam proses produksi ban, di mana base tire atau ban mentah disemprot dengan cairan anti lengket. Tujuannya supaya ban tidak menempel pada cetakan saat masuk ke proses curing atau pemasakan.

Pewawancara: Kalau dari prosesnya, seperti apa itu pak pada section coating ini?

Bapak Mustofa: Pertama, base tire datang dari proses sebelumnya, kemudian dilakukan penyemprotan cairan oleh operator. Setelah itu, base tire ditempatkan di rak penyimpanan untuk proses istirahat. Rak-rak ini kemudian dikumpulkan di area penyimpanan sementara sebelum dikirim ke proses curing.

Pewawancara: Apakah ada sistem pencatatan khusus untuk base tire yang sudah melalui proses coating?

Bapak Mustofa: Saat ini belum ada sistem digital. Pencatatan masih dilakukan secara manual oleh operator, baik melalui form kertas, hanya jumlah dan waktu estimasi penyemprotan.

Pewawancara: Bagaimana cara mengetahui base tire mana yang sudah lama disimpan dan mana yang baru?

Bapak Mustofa: Karena belum ada sistem tracking, kami hanya mengandalkan urutan penempatan dan catatan kertas yang ditempel di rak. Ketika ban sudah terlalu lama di rak, sulit untuk melacaknya secara akurat.

Pewawancara: Selanjutnya pak, bagaimana proses pemindahan base tire ke rak dilakukan?

Bapak Mustofa: Setelah selesai disemprot, base tire dimasukan ke rak-rak penyimpanan. Rak dibawa oleh driver forklift dan ditata berdasarkan space yang tersedia, tapi tidak selalu sesuai urutan waktu penyemprotan.

Pewawancara: Apakah pernah ada kendala saat mencari atau menata base tire di penyimpanan?

Bapak Mustofa: Sering terjadi. Terutama saat area penyimpanan mulai penuh, operator forklift sering harus bolak-balik mencari base tire yang sudah siap masuk ke curing. Ini menyita waktu dan kadang menyebabkan keterlambatan.

Pewawancara: Apakah bapak merasa perlu adanya sistem digital untuk mencatat lokasi dan perpindahan rak?

Bapak Mustofa: Sangat perlu. Dengan sistem digital, posisi rak bisa dilacak secara real-time, operator lebih mudah mengatur alur kerja, dan risiko kesalahan juga bisa diminimalisir.

Pewawancara: Terkait umur base tire, apakah itu diperhatikan dalam proses produksi?

Bapak Mustofa: Justru saat ini menjadi topik yang sering dibicarakan mengenai umur base tire. Tidak ada pencatatan umur ban secara pasti, sehingga ada risiko base tire terlalu lama disimpan dan akhirnya memengaruhi kualitas ban.

Pewawancara: Apakah pernah ada kejadian kualitas ban menurun karena base tire terlalu lama disimpan?

Bapak Mustofa: Sering. Base tire yang terlalu lama didiamkan bisa mengeras atau bentuknya berubah. Akibatnya, hasil curing bisa cacat dan tidak lolos QC.

Pewawancara: Menurut Bapak, seberapa penting pencatatan umur base tire dalam proses produksi?

Bapak Mustofa: Penting sekali. Kalau bisa dipantau sejak awal penyemprotan, kita bisa mengatur prioritas curing. Base tire yang sudah mendekati batas umur langsung diproses duluan agar tidak rusak.

Pewawancara: Apakah performa operator dan mesin di section coating saat ini dipantau?

Bapak Mustofa: Belum secara maksimal. Laporan kinerja operator masih manual dan berdasarkan jumlah base tire yang disemprot per shift. Sedangkan mesin hanya dicek saat ada gangguan atau laporan dari operator.

Pewawancara: Menurut Bapak, apakah aplikasi digital bisa membantu monitoring dan efisiensi kerja?

Bapak Mustofa: Tentu bisa. Kalau ada aplikasi yang bisa mencatat umur base tire, posisi rak, dan juga performa operator, kami yakin proses akan jauh lebih efisien dan data bisa digunakan untuk evaluasi.

Pewawancara: Kalau boleh memilih, fitur apa yang paling dibutuhkan dari sistem seperti itu?

Bapak Mustofa: Pertama, pelacakan rak dan base tire secara real-time. Kedua, pencatatan umur base tire otomatis. Ketiga, laporan kinerja operator. Kalau bisa ditambah notifikasi kalau ada base tire yang hampir kedaluwarsa.

Pewawancara: Kalau kesulitan pencarian base tire terus terjadi, dampaknya ke proses produksi seperti apa?

Bapak Mustofa: Yang paling terlihat. Proses curing bisa tertunda dan beban kerja operator jadi lebih berat karena harus bolak-balik cari rak.

Pewawancara: Terakhir, Pak, menurut Bapak apa tantangan paling besar yang dihadapi tim Section Coating saat ini?

Bapak Mustofa: Tantangan terbesarnya adalah keterbatasan sistem monitoring. Selama masih dilakukan secara manual, kesalahan dan keterlambatan pasti terjadi. Kami butuh sistem yang lebih akurat dan efisien.

Lampiran 2 (Desain User Interface)

1. Desain Main Menu

2. Desain Input Base tire

3. Desain Transfer Rak

4. Desain Monitoring

5. Desain Operator Performance

Lampiran 3

(Transkrip wawancara evaluasi terhadap user interface)

Pewawancara: Pak, ini kami sudah mencoba untuk membuat desain tampilan aplikasi, bisa kami minta pendapatnya terkait tampilan utama dari aplikasi, yaitu *Main Menu*. Apakah menurut Bapak tampilan awal ini sudah cukup jelas dan mudah dipahami?

Bapak Mustofa: Ya, saya lihat tampilan main menu-nya sudah cukup simpel dan mudah dimengerti. Ikonnya jelas dan teks keterangannya juga bisa dibaca dengan mudah, semoga mudah dibaca di perangkat scanner android di lapangan.

Pewawancara: Bagaimana dengan desain *Input Base Tire*, Pak? Apakah alur pengisian datanya menurut Bapak sudah cukup praktis?

Bapak Mustofa: Formnya sudah cukup baik. Kolom inputnya jelas, dan pengisian tidak terlalu banyak.

Pewawancara: Untuk menu *Transfer Rak*, bagaimana pendapat Bapak mengenai tampilannya dan kemudahan penggunaannya?

Bapak Mustofa: Tampilan transfer rak sudah oke. Ada pilihan rak asal dan lokasi tujuan, itu penting.

Pewawancara: Kalau untuk menu *Monitoring*, Pak di mana ditampilkan daftar base tire yang sedang disimpan apakah tampilannya mudah dipantau?

Bapak Mustofa: Ya, tampilannya informatif. Ada nomor rak, tanggal masuk, dan status umur ban. Itu sangat membantu. Tapi kalau bisa ditambahkan fitur *filter* untuk menampilkan base tire yang sudah terlalu lama disimpan, biar bisa langsung diprioritaskan masuk curing.

Pewawancara: Terakhir, Pak, untuk tampilan *Operator Performance*, apakah informasi yang ditampilkan sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak sebagai kepala bagian?

Bapak Mustofa: Sudah sangat membantu. Ada data jumlah base tire yang disemprot oleh masing-masing operator, juga jam kerjanya. Ini bisa dipakai buat evaluasi kerja mingguan.

Pewawancara: Secara keseluruhan, apakah aplikasi ini menurut Bapak bisa mempermudah proses kerja di section coating?

Bapak Mustofa: Iya, sangat membantu. Kalau semua menu ini berjalan dengan baik dan real-time, pekerjaan kami akan lebih tertata dan efisien. Yang penting sistemnya stabil dan mudah diakses dari area produksi.